

RIVOJLANISHDA NUQSONI BO‘LGAN BOLALARGA TA’LIM- TARBIYA BERISH HAMDA ULARNI IJTIMOIIY MOSLASHUVINI AMALGA OSHIRISH

Kambarov Nodirjon Sattarovich

Pedagogiga fanlari boyicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15207555>

Annotatsiya: Mazkur maqolada rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan oquv‘uvchilarga ta’lim-tarbiya berish yo‘llari va ularni ijtimoiy hayotga moslashuvi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: garanglar, yaxshi eshitmaydigan, ko‘zi ojizrlar, ko‘zi xira ko‘radiganlar, tayanchharakat apparatida nuqsoni bo‘lgan bolalar, oligofrenpedagoglar, ijtimoiy moslashuv.

KIRISH

Ta’lim muassasalarida rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalarga samarali ta’lim, tarbiya berish, ijtimoiy moslashuvini yaratish uchun uning rivojlanish imkoniyat va xususiyatlarini to‘g‘ri baholay olishga bog‘liqdir. Bu vazifani rivojlanish nuqsonlarini kompleks psixologo-pedagogik diagnostika qilish orqali amalga oshirish mumkin. Psixologopedagogik diagnostika rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalarning kamchiliklarini aniqlash, bolaning psixik-jismoniy xususiyatlarini e‘tiborga olgan holda unga individual psixologo-pedagogik yondashuvni ta‘minlaydi. Rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalar uchun maxsus maktabgacha va maktab ta‘lim muassasalari faoliyat ko‘rsatadi. Ushbu bolalarni psixik va jismoniy rivojlanishini ta‘minlovchi ta‘lim sharoitlar yaratilgan. Bunday sharoitlardan avvalo har bir bolaning xususiyatlari e‘tiborga olgan xolda yakka yondashuvni talab etadi. Ushbu yondashuv maxsus dastur, metod, keraqli maxsus texnik vositalarni, maxsus tayyorgarlikga ega pedagog, psixolog, defektolog va boshqalar bilan birgalikda kerakli tibbiy -profilaktik hamda davolov tadbirlarini, maxsus ijtimoiy yordamni, maxsus ta‘lim muassasalarini texnik va ilmiy-metodik jihatdan ta‘minlashni o‘z ichiga oladi. Hozirgi kunda sohaga doir turli xil maxsus ta’lim muassasalari mavjud. Bolalarni puxta saralash natijasida qabul qilinishi mo‘ljalangan hamda Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligi

tomonidan tasdiqlangan maxsus ta'lim dasturlarini amalga oshiradigan maxsus ta'lim muassasalar bilan bir qatorda turli reabilitatsiya markazlari, rivojlantirish markazlari, aralash guruhlar ochilgan. Ushbu muassasalar bolalarning nuqsonlari tuzilishini bilish va hissiy-irodaviy doiralari, individual psixologik xususiyatlarini e'tiborga olgan holda pedagogik ta'siring samarali metodlarini va usullari bilish malakali kadrlar tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarni samarali ta'lim, tarbiya berish, ijtimoiy moslashuvini yaratish, ijtimoiy moslashuvini yaratish dunyodagi yetakchi olimlar o'z izlanishlarini olib borishgan. Ushbu izlanishlar asosan maqshg'ulot jarayonining ijtimoiy ehtiyojlarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, R.K.Aytjanova, R. A.Sulaymenova, A.K.Yersarina, Vlasova T.A., Lebedinskaya K.S., Machixina V.F, S.D. Zabramnoy, A.A Venger, G.L Vigodskaya, E.I Leongard, D.A.NurkeIdiyeva, M.U.Hamidova kabi ko'plab olimlar izlanishlar olib borganlar.

Ushbu tadqiqotlar bo'yicha ko'plab maqolalar chop etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Maqolada rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarni tarbiyalash, shaxsni pedagogik hamda psixologik diognostika qilish va korrektsiyslsh, uni rivojlantiruvchi omillar, ilg'or tajribalar foydalanish omillari muhokama qilinadi. Uning asosiy tarkibiy omillari va qismlari tavsiflanadi. O'zbekistonda va dunyoda rivojlanishida nuqsoni bo'lgan o'tarbiyalash, rivojlantirish mezonlari tahlili qilindi va mezonlar bilan solishtirildi. Mashg'ulotlarda korreksion usullardan foydalanish bo'yicha yondashuvlar o'rganildi.

OLINGAN NATIJALAR, TAHLILLAR VA QARASHLAR

Ta'lim jarayonlarida rivojlanishida nuqsonga ega bo'lgan o'quvchilarning rivojlanishidagi nuqsonlarini erta aniqlash, boshqa unga o'xshash holatlardan farqlashga, tashxizini, ta'limdagi imkoniyatlarini aniqlashga, zarur bo'lsa tegishli maxsus muassalarga yuborishga va u yerda o'zlariga mos taalluqli korreksiyalashga yo'naltirilgan o'quv-taibiyaviy ishlami amalga oshirishga imkon beradi.

Rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni iloji boricha erta aniqlash, o'z vaqtida psixologik-pedagogik, korreksiyalash yordamini ko'rsatish, nogironlikning oldini olish, bolalar va o'smirlarning ijtimoiy moslashuvini amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tegishli tashkilotlar va defektologlarning vazifalari shundan iboratki, bolalar o'zlarining aqliy, bilim imkoniyatlariga va hissiy-idoraviy doiralarning xususiyatlariga mos sharoitda ta'lim olishlari, tarbiyalanishlariga imkoniyat yaratib berishlari lozim. Psixik va jismoniy rivojlanishda nuqsonga ega bo'lgan bolalar diagnostikasining vazifalari quyidagilardan iborat: 1. Rivojlanishda nuqsoni bo'lgan ilk, maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarni psixologik-pedagogik diagnostika qilish metodlarini amalda qo'llash bo'yicha bilim va ko'nikmalar bilan qurollantirish. 2. Aqli zaif bolalarni maxsus muassasalarga saralash ishlarni olib borish bo'yicha amaliy malakalarni shakllantirish.

Kamchiligi bor bolalarni nuqsonlarini o'z vaqtida bilish, kasalini davolash, pedagogik ta'sir ko'rsatish, muayyan ijtimoiy natijalarga erishish imkonini beradi hamda bu o'quvchilarni kamol topishini ta'minlaydi, ularni maktabda beradigan bilimlarni o'zlashtirib olishga, so'ngra esa jamiyatda shuning foydali a'zolari bo'lib yetishishga yordam beradi.

Barcha maxsus maktablar, maktab-internatlar, maxsus bog'chalar, butunlay davlat ta'minotiga o'tkazildi. Nuqsonli bolalar ta'lim-tarbiyasi bilan shug'ullanadigan muassasalar tarmoqlari so'ngi yillar jadal sur'atda rivojlandi. Ko'r, kar, aqli zaiflar uchun maxsus, alohida maktablar ochila boshlandi. Maxsus o'quv rejalar, dasturlar, darsliklar, uslubiy adabiyotlar yaratildi. Turli innovatsiyalar olib kirildi. Aqliy va jismoniy rivojlanishida kamchiliklari bo'lgan bolalarni o'qitish, tarbiyalash va ishga joylashtirish haqidagi qarorlar qabul qilingandan keyin, turli nuqsonli bolalarga bo'lgan munosabat bir muncha yaxshilandi. Nuqsonli bolalar ta'lim-tarbiyasi bilan shug'ullanadigan yordamchi maktablar ommaviy maktablar singari yosh avlodga ta'lim-tarbiya berish, ularni jamiyatning foydali kishisi qilib etishtirishga xizmat qiladi. L.S.Vigotskiyning optimistik bashorati nazariyada real ekanligini hozir nuqsonli bolalar sohasida erishilgan yutuqlar ham ko'rsatib turibdi. "Ehtimol, insoniyat ertami-kechmi ko'rlik, karlik, aqli zaiflikni engadi. Ammo

ularni biologik va tibbiyot tomonidan ko'ra, ijtimoiy va pedagogik tomondan ancha ilgari engadi", - deb ta'kidlagan edi. Nuqsonli bolalarning atroflicha rivojlanishida ijtimoiy ta'lim-tarbiya nihoyatda katta ahamiyatga ega. Ma'lumotlariga ko'ra nuqsonlilarning uchdan bir qismigina maxsus ta'lim-tarbiyaga jalb qilingan. Nuqsonli bolalarning ta'lim-tarbiyasidagi asosiy qiyinchilik nuqsonni aniqlashdan iborat. Mutaxassislarining ta'kidlashicha, 0-2 yoshda 15,2%, maktabgacha yoshda 17,7%, kichik maktab yoshida esa 49,6% nuqsonli bolalar aniqlanar ekan. Shundan ko'rinib turibdiki, 10 yoshli bolalar orasida ham 20% ga yaqin nuqsonlilar uchrar ekan. Buning sabablaridan biri diagnostik ishlarning takomillashganligi, etarli, ishonchli psixologik-pedagogik metodikalarning etishmasligidir. Nuqsonli bolalarga ijtimoiy ta'lim-tarbiya berish ishlari respublikamizda keyingi 20 yil ichida bir muncha takomillashdi. Maktabgacha va maktab ta'limi qonunida ta'kidlashicha, "O'zining jismoniy va ruhiy nuqsonlari asosida umumta'lim maktablarida ta'lim-tarbiya olishga qodir bo'lmagan bolalar uchun maxsus umumta'lim maktablari va maktab-internatlari tashkil etiladi. Bu muassasalarda nuqsonli bolalar ta'lim-tarbiya olish va davolash bilan birga ijtimoiy foydali mehnatda qatnashishlari uchun ham imkoniyat yaratiladi". Hozirgi kunda maxsus muassasalar o'zlarining yuzaga kelish, rivojlanish, takomillashishda ma'lum tarixiy yo'lni bosib o'tdi. O'zbekistonda turli joylarda 4-8 yoshli aqli zaif bolalar uchun bog'chalar, 8-15 yoshlilar uchun esa o'quv-ishlab chiqarish korxonalari tashkil etila boshlandi. Respublikamizda nuqsonlilarga yordam 3 yo'nalishda: ta'lim muassasalari, sog'liqni saqlash va ijtimoiy ta'minot vazirliklari orqali olib borilmoqda.

Bolalarda autistik alomatlar yoki rivojlanishning boshqa umumiy buzilishlari namoyon bo'lishi mumkin. Ulaming ba'zilar mexribon va xushmuomala bo'lishadi. Moshqalari - jaxldor, g'azabnok. Yana boshqalari - qaysar, yolg'onchi, dangasa, impulsiv (kutilmagan) ishlar qilishga moyil bo'ladilar. Aqli zaiflik ko'pincha oyoq-qo'l, panjalar, barmoqlar, bosh, teri, ichki a'zolar, (insiy a'zolar, tish, yuz, ko'z, quloqlar rivojlanishidagi buzilishlar bilan birga kechadi. O'rta darajadagi aqli zaif kattalar ulaming individual va shaxsiy sifatlarini mobatga olgan xolda doimiy kuzatuv va yo4I-yo'riq ostida oddiy, malaka talab qilmaydigan ishlarni bajara

oladilar (ayniqsa, qishloq xo‘jalik ishlari bilan band bo‘lgan joylarda). O‘rta darajadagi aqli zaiflar ijtimoiy himoya va yordamga muhtoj bo‘ladilar [3].

O‘z vaqtida va malakali yordam bo‘lmagan va salbiy, nomuvofik muhit hollarida holatlarda pedagogik qarovsizlik yuzaga keladi. Pedagogik qarovsizlik mutlaqo sog‘lom bolalarda ham yuzaga kelishi mumkin. Pedagogik qarovsizlikning sababi salbiy biologik va ijtimoiy omillardir. Salbiy ijtimoiy omillarga masalan, oiladagi tez-tez bo‘lib turadigan mojarolar va janjallar, bolaga bir-biriga zid bo‘lgan talablarning qo‘yilishi, kun tartibiga rioya qilmaslik, qarovsizlik, ko‘chaning ta’siri va boshqalar kiradi. Bularning barchasi bolaning maktabdagi ta’limiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Ba’zan maktabdagi nomuvofiq sharoit ham (o‘qituvchi larning tez-tez o‘zgarib turishi, qoloq o‘quvchiga o‘qituvchining noto‘g‘ri munosabati) muammoni murakkablashtiradi. Bunday bolalar darslarni ko‘p qoldiradilar, uyda topshiriqlarni bajarmaydilar. Ular beriluvchan bo‘lib o‘quv jarayoniga aloqador bo‘lmagan barcha ishga qo‘shiladilar. O‘z hohish va istaklarini chegaralay olmaydilar, vaqtdan to‘g‘ri foydalanmadilar. Ularda javobgarlik hissi va qat’iylik bo‘lmaydi. Natijada bunday bolalar maktabda zarur bo‘lgan bilim, ko‘niqma va malakalarni egallab ololmaydilar, ta’lim jarayonida o‘z tengdoshlaridan orqada qoladilar. Ba’zan bu bolalarni oligofren bolalarga o‘xshatib yordamchi maktabga yuborish masalasi qo‘yiladi. Bunday bolalar qulay sharoitda o‘z tengdoshlariga yetib oladilar. Ularga oilada va maktabda zarur sharoitlarni yaratib berish lozim.

Avval ko‘rsatib o‘tilganidek, rivojlanishida nuqsoni bo‘lganlarni psixodiagnostikasi uch bosqichda olib boriladi:

- Skrining-tashxis;
- Differensial tashxis;
- Individual - korreksion dastur ishlab chiqish maqsadida o‘quvchini chuqur psixologo-pedagogik o‘rganish; Har bir bosqich o‘ziga xos vazifalarga ega hamda har bir bosqichda uni zamonaviy psixodiagnostika holatini xarakterlovchi bir qator muammolar bilan bog‘liq [3].

XULOSA

Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi qoshida aqli zaif bolalar uchun

maxsus bog'cha tashkil etilgan bo'lib, bu erga bolalar 4 yoshdan qabul qilinadilar. 7 yoshga to'lganda esa ular yordamchi maktablarga yuboriladi. Yordamchi maktab-internatlar, aqli zaif bolalar bog'chalarida barcha ta'lim-tarbiyaviy ishlarni amalga oshiruvchi, tashkil etuvchi o'qituvchi tarbiyachilar – oligofrenopedagoglar deb yuritiladi. Oligofrenopedagoglar o'qituvchi, tarbiyachi, psixolog, ilmiy bo'lim mudiri, tarbiyaviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari, direktor vazifasida ishlashi mumkin. Oligofrenopedagoglar o'quvchilarni atroflicha pedagogik o'rganishi asosida butun ta'lim-tarbiya ishlarini rejalashtiradi, ularni jismoniy va ruhiy nuqsonlarini tuzatadi, harakat tizimlarini to'g'rilab boradi, bilish faoliyatlarini shakllantiradi, xulq-atvor normalarini tarbiyalab boradi. Nuqsonli bolalar ta'lim-tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi muassasalar tarmog'i nuqsonli bolalarni (ya'ni ko'r, kar, aqli zaif bolalarni) himoyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish va ularning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim-tarbiyaning metodlarini ishlab chiqish hamda ularni jamiyatning foydali kishisi qilib tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktyabr "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida"gi №- 638-sonli Qarori.

2. Inklyuziv umumta'lim maktablari kamsituvchi munosabatlariga qarshi kurashish va jamoalarda qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratish, inklyuziv jamiyat qurish va barchaga ta'lim berishning eng samarali vositasi sifatida Salamanka bayonoti. (Ispaniya), 1994-yil 7-10-iyun.

3. D.A.NurkeIdiyeva, M.U.Hamidova "Rivojlanishida nuqsonli bo'lgan bolalilar diagnostikasi". Oquv qo'llanma.

4. Психолого-педагогическая диагностика. Под редакцией И.Ю.Левченко и СДЗабрамной. М., АСАДЕМА, 2005г.

5. 6. <http://www.ziyonet.uz/> , <http://www.pedagog>

Kambarov, N. (2023). ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH. *Economics and Innovative Technologies*, 11(4), 322-328.